

Firenze 2 Dicembre 1843

3011

Chiarissimo Signore.

Sono gratissimo per la gentile Partecipazione della mia Elezione all'Ufficio di Tesoriere della nostra Accademia, e La prego di far pervenire all'Accademia stessa i miei Ringraziamenti per questo nuovo tratto di Fiducia col quale volle onorarmi. La ringrazio pure delle cortesi espressioni che Ella usa a mio riguardo e proposte della riparazione dall'Ufficio di Vice Presidente che ho avuto l'onore di disimpegnare nello spirante triennio e solo che un Collega si degno quest'è l'Avv. Mazzuchini chiamato a rimpiazzarmi.

Le valgo per debito di una replica alla domanda che Ella compiacersi farmi intorno all'Eligio del Collega Prof. Netti che io mi proponeva di fare all'Adunanza del Convento Nuovo, qual Replica fu ritardata nella lusinga di trovare il tempo occorrente per recar ad effetto questo mio proponimento: ma le nuove gravi mie Inguerenze addopatemi mi rendono ciò impraticabile, e mi conforto nella speranza di poter nel prossimo Anno pagar il promesso Tributo a questo distinto Senatore.

Attesto: Prof. Raffaele Duranti
Segretario degli Atti.
Dell'Accademia di Georgofili

Proprio di questa occasione per ringraziare
l'onore d'una

Luca Ballarín